

TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETIDA OLIB BORILAYOTGAN
ILMIY ISHLAR

Amirov Elbek

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421570>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mustaqillik davrida Toshkent davlat yuridik universitetida olib borilgan ilmiy ishlar faoliyati va ularning amaliy natijalari haqida soʻz yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Toshkent Davlat Yuridik Universiteti, fan doktori (DSc), falsafa doktori (PhD), ilmiy daraja, ilmiy kengashlar.

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti har jabhada respublikamizning yetakchi nufuzli oliygohlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda universitet huzurida 13 ta ixtisoslik boʻyicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalarini beruvchi ilmiy kengashlar tuzilib, muvafaqqiyatli faoliyat yuritmoqda. Universitetda 2020-yilning oʻzida ilmiy salohiyat koʻrsatkichi 32% dan 42% ga koʻtarildi. Kelgusi 5 yil ichida ilmiy-tadqiqot ishlarini qoʻllab-quvvatlash orqali ilmiy salohiyat kamida 70 foizga yetkazilishi kutilmoqda (aniq amaliy choralar koʻrilmoqda). 2019-yilda 15 ta, 2020-yilda 37 ta, 2021-yilning oʻtgan davri davomida 18 ta, doktorlik dissertatsiyalari himoyasi oʻtkazildi.

Xususan, ilmiy-tadqiqot bilan shugʻullanuvchi yoshlarni birlashtirish, ularni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga tizimli asosda yoʻnaltirish orqali taʼlim sifatini oshirish maqsadida „Yosh olimlar klubi“ (Young Scholars Club) tashkil etildi. Scopus va Web of Science kabi ilmiy bazalarda indekslanadigan ilmiy jurnallarda universitet professor-oʻqituvchilari muallifligida 2019-yilda jami 19 ta maqola, 2020-yilda esa 56 ta maqola chop etildi. 2019-yilda 28 ta, 2020-yilda esa 45 ta, 2021-yilning oʻtgan davri davomida 15 ta monografiya chop etildi. Universitetda 2019-yilda Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi hamda Niderlandiyaning „Elsevier“ kompaniyasi bilan hamkorlikda „Ilm-fan — 2020“ dasturi doirasida „Research transformation: Global outlook“ xalqaro forumi oʻtkazildi.¹

Universitetning „Yuridik fanlar axborotnomasi — Vestnik yuridicheskix nauk — Review of Law Sciences“ jurnali RINS (E-library) va Cyberleninka (cyberleninka.ru) maʼlumotlar bazasiga joylashtirilgan boʻlib, ushbu jurnalda chop etilgan barcha maqolalar uchun DOI raqam olingan hamda jurnal yetakchi ilmiy bazalar (RINS, DOI, Cyberleninka)ga kiritildi.

2020-yilda birinchi marotaba mazkur jurnalning alohida sonini xorijiy davlatlardagi nufuzli ilmiy yuridik jurnallari bilan hamkorlikda nashr etish amaliyoti joriy qilindi. Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar 2019-yilda 230 ta maqola, 2020-yilda esa 381 ta maqola chop etildi. 2021-yilning oʻtgan davri davomida 248 ta maqola chop etildi.

2020-yilda universitetda yangi „Yurisprudensiya“ ilmiy amaliy jurnali va „TSUL Legal Report“ — huquqshunoslik sohasida ingliz tilida chop etiladigan yangi va innovasion turdagi elektron xalqaro ilmiy jurnali faoliyati yoʻlga qoʻyildi. Ushbu jurnal faoliyati universitetning legalreport.tsul.uz platformasida faoliyat yuritadi. 2021-yilda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning ilmiy asoslarini tadqiq etish natijalarini chop etish, ilm va amaliyot integratsiyasini taʼminlashga moʻljallangan universitet muassisligidagi Kriminologiya va jinoyat odil sudlov" ilmiy-amaliy jurnali taʼsis etildi.

¹ Yuridik fanlar axborotnomasi: 34-44betlar.

Ilgari birorta Xalqaro indekslar ma'lumotlariga ko'ra professor-o'qituvchilarning nashrlariga iqtiboslik ko'rsatkichi Xirsh indeksi mavjud bo'lmagan bo'lsa, hozirda Xirsh indeksi yuqori bo'lgan professor-o'qituvchilar 30 nafardan ortiqni tashkil etmoqda.

Universitetning xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar hisoblangan QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings), THE (Times Nigher Education) veb-sahifalarida profillari ochilib, ushbu profillarga universitetning o'quv va ilmiy sohadagi faoliyati hamda ko'rsatikichlari to'g'risidagi ma'lumotlari joylashtirildi.²

TDYUning 2021-yilda Times Higher Education (THE)ning High Impact Ranking reytingida ishtirok etish uchun jami quyidagi 7 ta yo'nalish buyicha arizalar taqdim etildi. Va natijada Buyuk Britaniyaning Times Higher Education tashkilotining 2021-yilgi THE Impact Ranking reytingi natijalariga ko'ra Toshkent davlat yuridik universiteti TOP-500 o'rindan joy oldi.

2020-yil davomida universitet professor-o'qituvchilari tomonidan markazlashgan holda 6 ta qonun loyihasi (tushuntirish xati — „dokladnaya“, xorijiy tajribani o'rganish bo'yicha jadval, taqqoslama jadvallar ilova qilingan holda) va 47 ta qonun hujjatlari loyihalari tayyorlandi.

2021-yilning o'tgan 8 oyi davomida jami 20 ta axborot-tahliliy ma'lumotnoma (loyihani qabul qilish zarurati asoslangan ma'lumot, qonun loyihasining matni, taqqoslash jadvali va xorijiy davlatlar qonunchiligini o'rganish bo'yicha jadval) tayyorlandi hamda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligiga ko'rib chiqish uchun kiritildi.

2020-yil va 2021-yilning o'tgan davri davomida Adliya vazirligidan tomonidan taqdim etilgan jami 169 ta (jumladan, 19 ta qonun, 68 ta qaror, 11 ta farmon, 4 ta farmoyish, 14 ta kodeks, 4 ta nizom, 10 ta chora-tadbir va b.) normativ-huquqiy hujjat loyihasi huquqiy ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etildi.³

Universitetda huquq sohasidagi xalqaro ma'lumotlar bazalaridan (LexisNexis, Westlaw, JSTOR va b.) foydalanish imkoniyati yaratildi.

Xalqaro hamkorlik. TDYUda jami 58 ta, shundan 52 ta xorijiy oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari hamda 6 ta xalqaro va xorijiy tashkilotlar bilan amalda bo'lgan shartnoma, kelishuv va memorandumlar mavjud.

TDYUning hamkor oliy o'quv yurtlari qatorida Osaka va Nagoya universitetlari (Yaponiya), Boston kolleji huquq maktabi (AQSh), Buyuk Britaniya huquq universiteti, Shpayer shahridagi ma'muriy fanlar Germaniya universiteti va Ommaviy-huquqiy boshqaruv Germaniya tadqiqot instituti, Regensburg universiteti (GFR), Shanxay siyosat va huquq universiteti (XXR), Ural davlat yuridik universiteti (RF), Polots davlat universiteti (Belarus Respublikasi), Narikbayev nomidagi Qozoq davlat yuridik universiteti (Qozog'iston) va boshqa ilm dargohlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

2005-yil 7-sentyabrda universitet huzurida Yapon huquqi va tili tadqiqoti markazi ochilgan edi. Markazning maqsadi — talabalarga Yaponiya huquqini yapon tilida o'rganish imkoniyatini yaratish va o'zbek-yapon huquq tizimini qiyosiy tahlil qilish orqali O'zbekiston qonunchiligini, milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda, takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish.

Hozirda TDYUning xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar hisoblangan QS (Quacquarelli Symonds World University Rankings), THE (Times Nigher Education) veb-sahifalarida profillari ochilgan.

² Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi 51-67 betlar.

³ O'zbekiston davlat huquqi va tarixi.112-117 betlar.

TDYUda 2030-yilga qadar xalqaro reytinglariga kirish yuzasidan kompleks chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan.

TDYUning 2021-yilda Times Higher Education (THE)ning High Impact Ranking reytingida ishtirok etishi bo'yicha kelishuvga erishilgan.

So'nggi bir yil ichida TDYU professor-o'qituvchilari muallifligidagi 76 ta maqola Scopus va Web of Science kabi ilmiy bazalarda o'rin olgan jurnallarda chop etilgan. Akademik mobillik borasida 43 nafar professor-o'qituvchilar xorijiy mamlakatlarda stajirovka va xizmat safarlarga yuborilgan. 19 nafar talabalar akademik almashinuv dasturi va xalqaro tadbirlarda ishtirok etgan. 34 nafar xorijiy talabalar TDYUda ta'lim olmoqda.

2020/2021 o'quv yili davomida TDYUda 41 nafar xorijiy (AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Shveysariya, Sloveniya, Avstraliya, Polsha, Turkiya va boshq.) professor-o'qituvchilar dars mashg'ulotlarini olib borishdi. Hozirda, 10 nafarga yaqin professor o'qituvchilar TDYUga an'anaviy shaklda dars o'tishlari uchun ishlar olib borilmoqda. 3 ta xorijiy sherik-universitetlar bilan hamkorlikda 6 ta qo'shma ta'lim dasturi (double degree) yo'lga qo'yildi⁴.

Qozog'iston Respublikasining M. S. Narikbayev nomidagi KAZGYU universiteti bilan „Xalqaro huquq“ ixtisosligi bo'yicha va Belarus Respublikasining Yanka Kupala nomidagi Grodno davlat universiteti bilan shartnomalar imzolandi va 2020-2021 o'quv yilida talabalar qabuli bo'lib o'tib, Yanka Kupala nomidagi Grodno davlat universiteti 2020/2021 o'quv yili uchun 33 talaba hamda Qozog'iston Respublikasining M. S. Narikbayev nomidagi KAZGYU universitetiga 52 talaba qabul qilindi. 2021/2022 o'quv yilida yuqoridagi universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari ilk bor offlayn shaklda tashkillashtirilib, hozirda talabalar Belarus Respublikasiga hamda Qozog'istonga yuborilmoqda. Shuningdek, joriy o'quv yilidan boshlab yuqoridagi ikki universitet bilan Adliya vazirligi huzuridagi yuridik texnikumlar bitiruvchilari uchun qisqartirilgan qo'shma ta'lim dasturi (3 yillik) yo'lga qo'yildi. Rossiyaning N. I. Lobachevskiy nomidagi NNDU bilan 4 yillik va 3 yillik qo'shma ta'lim dasturlari ishga tushirildi.

Xulosa qilib aytadigan bulsak, O'zbekistonda yurist kadrlarni tayyorlashda o'rin tutadigan Toshkent davlat yuridik universiteti bugungi kunda yetakchi zamonaviy oliy ta'lim muassasi sifatida faoliyat yuritmoqda. Universitetning erishgan va erishayotgan yutuqlarida ushbu ta'lim maskanida faoliyat yuritgan ustozlarning mehnati mujassam.

References:

1. Yuridik fanlar axborotnomasi; 34-44-betlar.
2. N.Saburov, SH.Saydullayev. Davlat va huquq nazariyasi/o'quv qo'llanma.- Toshkent:TDYU.2011
3. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi.
4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi,1992 yil;2-son .98-modda
5. O'zbekiston davlat huquqi va tarixi.112-117 betlar.

⁴ N.Saburov ,SH.Saydullayev.Davlat va huquq nazariyasi/o'quv qo'llanma.-Toshkent:TDYU.2011